

DAVLAT QARZI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Davlatov Asror Bakir o'g'li¹

¹ Toshkent YEOJU texnika universiteti Finance yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933238>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 -yanvar 2022
Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022
Chop etildi: 30 -yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

davlat qarzi, byudjet, davlat, davlat tashqi qarzi, davlat ichki qarzi, moliya, bank, yaim, iqtisod, kredit.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining tashqi qarzlari omillari tahlil qilinadi va ba'zilar keltirilgan oqilona tashqi qarzlarni minimallashtirish va ulardan foydalanish bo'yicha tegishli takliflar. Keyingi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish, tadbirkorlik rivojiga to'siq bo'layotgan muammolarni bartaraf etish, jamiyatda ochiqlik, oshkoralik muhitini kuchaytirish borasida amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar tufayli yurtimizda investitsiya faolligi oshib bormoqda. Chetdan kirib kelayotgan mablag' esa iqtisodning jadal rivojlanayotgan sohalariga, jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal etishga yo'naltirilayotgani xalqimiz turmushi faravonligini oshirish va yurt taraqqiyotini yuksaltirishga zamin yaratmoqda.

Kirish: Davlat tomonidan qarziy faoliyatning amalga oshirilishi natijasida davlat qarzi vujudga keladi. Jismoniy va yuridik shaxslar, xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar va xalqaro huquqning boshqa subyektlari oldida vujudga kelgan hukumatning qarziy majburiyatlariga **davlat qarzi** deyiladi. O'zbekiston Respublikasining "Byudjet tizimi to'g'risida"gi qonunida davlat qarziga "davlat qarzi – davlat tomonidan ichki mablag'ni va xorijdan mablag' jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig'indisi"dir deb, ta'rif berilgan. Joylashtirilish joyiga qarab davlatning qarzlari ikkiga bo'linadi: **davlat ichki qarzlari; davlatning tashqi qarzlari.**

Bugungi kunda bu odatiy hol va deyarli har bir rivojlangan davlatning tashqi kreditorlar oldida qarzi bor. Biroq bu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, muammoning mohiyati aynan davlat qarzing yalpi ichki mahsulotga nisbatan balansidadir. Har bir davlatda ma'lum bir darajadagi xarajatlar bor va ularni mustaqil qoplashning imkoni bo'lmaganda, u paydo bo'ladi. Shu munosabat bilan jalb qilish zarurati tug'uladi. **Qo'shimcha mablag'lar,** ular birgalikda davlat qarzini tashkil qiladi. **Ichki qarz:** Davlat tomondan ichki mablag'larni jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig'indisiga davlat ichki qarzlari deyiladi. Davlatning ichki qarzlari davlat tomondan ichki mablag'larni jalb

qilish jarayonida vujudga keladi. **Tashqi qarz** : Davlat tashqi qarzlari deyilganda esa davlata tomondan xorijdan mablag' jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig'indisi tushuniladi. Bu qarzlar qarziy instrumentlari, joylashtirilish shartlari, kreditorlarning tarkibi va qarzning valutasiga nisbatan bir-biridan farq qiladi. Davlat tomondan ichki va xorijdan mablag' jalb qilishga hamda davlat qarzining ko'payishiga olib keladigan boshqa harakatlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi yoki u vakolat bergan organ (odatda, Moliya vazirligi yoki Markaziy bank) tomonidan amalga oshiriladi. Amaldagi tartibga muvofiq davlat tomonidan ichki va tashqi mablag'larni (qarzlarni) jalb qilish quygagi maqsadlar uchun amalga oshirilishi mumkin.

Adabiyot sharhi: R.A.Seytmuratov yozishicha. davlat tashqi mablag'larini shakllantirish, saqlash va to'lash qarz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu tushuntiradi mamlakat institutsional rivojlanishida tashqi qarzning roli ahamiyatga ega. Iqtisodiy qarama-qarshiliklar, xarajatlarning daromadlar byudjet taqchilligidan oshib ketishi nafaqat sabab bo'lgan omillar bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, davlat qarzini boshqarish muammolari yuzaga kelishi mumkin. O'tish davridagi mamlakatlarga quyidagilar sabab bo'ladi:

- birinchidan, parametrlarni baholash va qarzni qayta tuzish zarurati. Shu bilan birga, qayta qurish qarz muammosini bartaraf etmaydi, balki uni faqat keyingi sanaga o'tkazadi. Biroq, to'lash yuki keyingi avlodlar zimmasiga

tushadi va uning to'lov miqdori ko'paytiriladi, qo'shimcha hisoblangan foizlar bilan.

- ikkinchidan, tashqi qarzni boshqarishning umumiy usullarini qo'llamaslik. Masalan, amalda qarzni qaytarib olish bilan muzokaralar asosida amalga oshiriladi kreditorlar, ularning roziligi bilan ochiq holda qarz vositalarini "teskari sotib olish" bozori mavjud. Biroq, kreditorlar qarzdor uchun qarzni to'lashning qabul qilinishi mumkin bo'lmagan chegaralarini belgilashlari mumkin chunki, kreditlar shartlariga ko'ra, qarzdor muddatidan oldin olish huquqiga ega emas kredit bo'yicha qarzlarini to'lash. Bu haqda "Globallashuv va qashshoqlik" kitobida aytiladi, qarz almashinuvini amalga oshirishda milliy kompaniyalarning aksiyalari sxemasida boshqa turdagi qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu tufayli qarzni aksiyalarga konvertatsiya qilish xorijlik investorlarga eng yaxshi taklif qilgan taqdirdagina muvaffaqiyatli bo'ladi aktivlar, shu jumladan korxonalar. Shuning uchun dastur chet ellik investorlar uchun mo'ljallangan, u berishi mumkin eng likvidli aktivlarni sotib olishda mahalliy investorlarga nisbatan asossiz ustunlikda.

Artur A. Goldsmit ta'kidlaganidek, tashqi qarz deganda manbadan olingan pul tushuniladi. Tashqi qarz u qaysi valyutada olingan bo'lsa, o'sha valyutada to'lanishi kerak. Hukumat va korporatsiyalar chet eldan kredit olish huquqiga ega. Bular shaklida tashqi tijorat qarzlari. Tadqiqot metodologiyasi Metodologiya tizimli, statistik tahlil va grafik usullarni o'z ichiga oladi.

Asosiy qism: Davlat qarzining shakllarini bir necha xil tarzda tasniflash mumkin: 1-to'lov muddatiga ko'ra, qisqa

muddatli (besh yildan kam muddatda, ko'pincha bir necha hafta ichida) yoki uzoq muddatli (besh yildan ortiq muddatda), yillar, noma'lum muddatga), 2-emitent turi bo'yicha, to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlar (hukumat tomonidan chiqariladi va qo'llab-quvvatlanadi), shartli majburiyatlar (odatda davlat korporatsiyasi yoki boshqa kvazidavlat organi tomonidan chiqariladi, lekin hukumat tomonidan kafolatlanadi), yoki daromad majburiyati (solliqlar emas, balki pullik avtomobil yo'llari, kommunal xizmatlar yoki tranzit tizimlari kabi davlatga qarashli tijorat korxonalaridan kutilayotgan daromadlar bilan ta'minlangan), 3-qarzning ichki sifatida (hukumat yurisdiksiyasi doirasida) joylashgan joyi bo'yicha) yoki tashqi (xorijiy yurisdiksiyaga tegishli) yoki 4-sotuvga qo'yiladigan qimmatli qog'ozlar (bozor) yoki muomalaga chiqarilmaydigan qimmatli qog'ozlar (masalan, AQShning past nominalli jamg'arma obligatsiyalari) sifatida.

Ko'pgina munozaralar davlat qarzining qanchalik katta hajmda o'sishiga yo'l qo'yilishi mumkinligi, davlat qarzi qanday va qachon to'lanishi kerakligi, davlat qarzining iqtisodiyotga qanday ta'siri va hatto hukumatlar umuman qarz olishi kerakmi yoki hammasini moliyalashtirishi kerakmi kabi savollarga qaratilgan. joriy daromadlardan xarajatlar. Umuman olganda, joriy moliyalashtirishning soliq yuki ma'lum holatlar uchun amalda yoki siyosiy jihatdan imkonsiz bo'lsa, qarzni moliyalashtirish maqsadga muvofiqdir; misollar, milliy hukumatlar uchun, urush, va, mahalliy hukumatlar uchun, katta kapital loyihalar, masalan, avtomobil yo'llari, maktablar, va hokazo. Davlat qarzi darajasi har bir

mamlakatda turlicha bo'lib, yalpi milliy mahsulotning (YaIM) 10 foizdan kamrog'idan YaIMning ikki barobaridan ko'prog'igacha bo'ladi. Davlat qarzlari odatda iqtisodiyotga inflyatsion ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun iste'mol, investitsiyalar va bandlikni rag'batlantirish uchun tez-tez turg'un davrlarda qo'llaniladi.

Davlat tashqi qarzini muhtojlik tufayli olingan oddiy qarz ma'nosida tushunmaslik kerak. Tashqi qarz aslida maqsadli kreditlar, sarmoyalar va boshqa mablag'larning mamlakat iqtisodiyotiga kirib kelishini bildiradi. Xalqimizning farovon hayotini va barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash uchun avvalo, infratuzulmani rivojlanish talab etiladi. Aholining yashashi, ishlab chiqarish hamda tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun zarur bo'lgan energitika, suv taminoti, transport va kommunikasiya infratuzulmalarini rivojlantirish uchun katta miqdordagi sarmoyalar talab etiladi.

Ichki imkoniyatlar cheklangan holda davlat tashqi qarzi, asosan, infratuzilma, sanoat va qishloq xo'jaligi loyihalariga yo'naltirilmoqda. Tushunib olishimiz kerakki tashqi qarz xavotirga tushadigan sabab emas. Agar bu qarz noto'g'ri sarflansa yoki shaffof bo'lmagan jarayonlar orqali o'zlashtirilsa, ana shundagina xavotir o'rinli va asosli bo'ladi.

Keyingi yillarda Prezidentimiz rahbarligida xalqimiz turmushi farovonligi yo'lida juda katta maqsad va vazifalar sirasiga kiradi. Bilamiz, investitsiyalar o'z - o'zidan kirib kelmaydi. Buning uchun mamlakatda infratuzilmani rivojlantirish zarur.

Shu ma'noda, qarz olib, uni aql, ilimga asoslanib, anniq hisob - kitoblar

bilan sarflab, keyinchalik bosqichma – bosqich qaytarish juda to'g'ri yo'dir. Pirovard maqsad bitta – xalqimizning bugungidan- da faravon va baxtli yashashini taminlash. O'zbekistonning biznes yuritish hamda investitsiya kiritish uchun eng jozibador mamlakatlar qatoridan o'rin olishini ta'minlash ham oldimizda turgan eng muhim vazifadir. Zero, jahonning rivojlangan davlatlari tajribasiga qaraydigan bo'lsak ham mazkur amaliyot o'zini to'la oqlagan. Tashqi qarzning hajmi hattoki rivojlangan mamlakatlar aholisini katta tashvishga solidi hamda soliqlar ko'payishi bilan xavotirlar paydo bo'ladi. Bunga o'xshash hadiklar mamlakat tashqi qarzini byujet difitsitini qoplashga yo'naltirilgan vaqtlarda keskinlashadi. To'g'ri, jahondagi umumiy vaziyat koronavirus pandemiyasi oqibatida og'irlashdi. Tabiiyki, pandemiya nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda davlat qarzi ko'payishiga olib keldi.

Masalan, 2019 yil yakuni bo'yicha Yaponiyaning davlat qarzi YaIMga nisbatan 236.6 foizni tashkil etgan. Yevropa Ittifoqi bo'yicha davlat qarzining YaIMga o'rtacha nisbati 2020 yilning 1- choragida 79.5 foizni, yevro hududda esa 86.3 foizni tashkil etgan.

Hozirgi vaqtda qabul qilanadigan tartibga muvofiq davlat tomondan ichki va tashqi mablag'larning (qarzlarni) jalb qilish quyidagi maqsadlar uchun amalga oshirilishi mumkin:

- iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini, shu jumladan, davlat investitsiya dasturlarini moliyalashtirish uchun;

- Davlat byujetining daromadlari bilan xarajatlari o'rtasidagi tushumlar vaqtga ko'ra muvofiq emasligi tufayli kelib

chiqqan yillik ichki tafovutni (farqni) to'g'rilash uchun;

- mavjud qarzlarni qayta moliyalashtirish uchun;

- byudjet defitsitini moliyalashtirish uchun

- tabiiy ofatlar va boshqa favqulodda vaziyatlar tufayli mablag'larga bo'lgan ehtiyojlarni qoplash uchun.

Davlat tashqi qarzni berishi yoki olishi mumkin. Tashqi qarzlarning daromadlari va xarajatlarining tengligi qarzlarning balanslashtirilganidan dalolat beradi. Amalda tashqi qarzlarning balansiga hamma vaqt ham erishilavermaydi. Olingan tashqi qarz berilgan qarzdan kam bo'lsa profitsit xolati yuzuga keladi. Bu kamdan kam mamlakatlarda bo'ladigan xolatdir. Aksincha bo'lsa, ya'ni olingan qarz berilganidan ko'p bo'lsa defitsit xolati yuzuga keladi. Tashqi qarzlar ko'payib, defitsit yuz beradigan xolatlar quydagilardir:

- mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yirik kapital qo'yilmalarini amalga oshirishning zarurligi;

- favqulodda hodisalar ro'y berishi;
- iqtisodiy inqiroz xolatlarining mavjudligi;

- moliya-kredit aloqalarining yetarli darajada samarali emasligi;

- mamlakatdagi moliyaviy xolatni hukumat tomonidan nazorat qilishdagi kamchiliklar;

- tashqi iqtisodiy munosabatlarning yetarli darajada samarali emasligi;

- byudjet xarajatlarining tarkibiy tuzulishi (strukturasi) oqilona emasligi;

● yirik davlat investitsiyalarini amalga oshirilishi amaliyotining mavjudligi;

● real ichki imkoniyatlarni hisobga olmaslik oqibatida, jumladan, buni hisobga olmasdan turib xarajatlarni amalga oshirish, masalan, boshqa mamlakatlarga yordam berish;

● byudjet mexanizmidagi kamchiliklar;

● boshqa sabablar.

Manba: O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlari asosida hisob-kitoblar

O'z navbatida, davlat tashqi qarzi hukumat nomidan jalb qilingan tashqi qarz va hukumat tomonidan kafolatlangan tashqi qarzdin iborat. 2020-yil 3-chorak holatiga ko'ra, hukumat nomidan jalb qilingan tashqi qarz qoldig'i 12,7 milliard

dollarni, jumladan, 1 milliard dollar miqdoridagi yevroobligatsiyalarni, davlat tomonidan kafolatlangan tashqi qarz hajmi esa 5,8 milliard dollarga yetdi.

Arifmetik hisob-kitoblarga ko'ra, davlat tashqi qarzi 2019-yilning III choragiga nisbatan 36,4 foizga yoki 4,9 milliard dollarga oshgan.

Xulosa: Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qarz talablarini topshirish muammoli bo'lishi mumkin. Rivojlanayotgan davlatlar boshqa davlatlar oldidagi qarzlarini muhimligicha qolmoqda. Bir tomondan, aniqlanishicha qiyinchiliklar mavjud valyuta kursi. Boshqa tomondan, aksariyat hollarda qarzlar yomon deb tasniflanishi mumkin. Maksimal hujjatlashtirilishi mumkin bo'lgan miqdor 10-15 milliard dollarni tashkil etadi, bu esa almashtirish imkoniyatini cheklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimjonov O., Malikov T., Moliya. T.: Iqtisod-Moliya, 2019 y.
2. Seytmuratov R.A./darslik/ Jamiyatni modernizatsiyalash va jamiyatni tarkibiy yangilash.
3. O'zbekiston iqtisodiyoti. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006 y
4. Ivanov N., Goffe N., Monusova G., Globallashuv va qashshoqlik/2010 №9
5. Artur A. Goldsmit. "Biznes, hukumat, jamiyat. Global siyosiy iqtisod"

Internet manbalari:

1. https://en.wikibooks.org/wiki/Principles_of_Finance/What_is_Finance
2. <http://www.cbu.uz>
3. <http://www.gov.uz>
4. <http://www.lex.uz>
5. <http://www.mf.uz>
6. <http://www.stat.uz>
7. <https://www.adb.org/>
8. <https://www.ebrd.com/ru/home.html>